

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloiev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

YASHIRIN IQTISODIYOT KO‘LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO‘RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO‘NALISHLARI

To‘patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya, pul muomalasi va kredit” tayanch doktoranti

Email: gulnozakupatillayeva@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekistonda yashirin iqtisodiyot ko‘lamini qisqartirishda tijorat banklari tomonidan aholiga ko‘rsatilayotgan bank xizmatlarini takomillashtirishning raqamli yo‘nalishlari statistik va institutsional tahlil asosida o‘rganildi. 2025-yil 1-iyun holatiga ko‘ra mamlakatda 63,8 million dona, 1-noyabr holatiga esa 65,04 million dona bank kartasi muomalada ekani qayd etilgan. Bank kartalari sonining ortishi, to‘lov terminallari tarmog‘ining kengayishi hamda mobil bank xizmatlarining rivojlanishi iqtisodiy operatsiyalarni rasmiy sektorga olib chiqishda muhim omil sifatida baholandi. Tadqiqot davomida tijorat banklari xizmatlarini raqamlashtirish, masofaviy identifikatsiya tizimlari, tranzaksiyalar monitoringi va normativ-huquqiy mexanizmlar yashirin iqtisodiyotni qisqartirish vositasi sifatida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, bank xizmatlarini modernizatsiya qilish iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashning muhim institutsional yo‘nalishi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, bank xizmatlari, yashirin iqtisodiyot, raqamli to‘lovlar, iqtisodiy xavfsizlik, moliyaviy inklyuziya, bank kartalari.

Abstract. This scientific article examines the digital directions for improving banking services provided by commercial banks to the population in reducing the scale of the shadow economy in Uzbekistan, based on statistical and institutional analysis. As of June 1, 2025, the number of bank cards in circulation amounted to 63.8 million, while by November 1 it reached 65.04 million. The growth in the number of bank cards, the expansion of the payment terminal network, and the development of mobile banking services are assessed as significant factors in integrating economic transactions into the formal sector. The study analyzes the digitalization of banking services, remote identification systems, transaction monitoring mechanisms, and regulatory frameworks as effective tools for reducing the shadow economy. The results demonstrate that the modernization of banking services represents an important institutional direction for ensuring economic security.

Key words: commercial banks, banking services, shadow economy, digital payments, economic security, financial inclusion, bank cards.

Аннотация. В данной научной статье на основе статистического и институционального анализа рассматриваются цифровые направления совершенствования банковских услуг, предоставляемых коммерческими банками населению, в целях сокращения масштабов теневой экономики в Узбекистане. По состоянию на 1 июня 2025 года количество банковских карт в обращении составило 63,8 млн единиц, а к 1 ноябрю — 65,04 млн. Рост числа банковских карт, расширение сети платежных терминалов и развитие мобильных банковских услуг оцениваются как важные факторы перевода экономических операций в официальный сектор. В ходе исследования цифровизация банковских услуг, системы дистанционной идентификации, мониторинг транзакций и нормативно-правовые механизмы рассматриваются как инструменты сокращения теневой экономики. Полученные результаты показывают, что модернизация банковских услуг является важным институциональным направлением обеспечения экономической безопасности.

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские услуги, теневая экономика, цифровые платежи, экономическая безопасность, финансовая инклюзия, банковские карты.

KIRISH

Yashirin iqtisodiyot har qanday davlat iqtisodiy xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa hisoblanadi. Rasmiy statistikada aks etmaydigan daromadlar, soliqqa tortilmaydigan operatsiyalar va naqd pul aylanmasining yuqori ulushi davlat byudjeti barqarorligiga, soliq siyosati samaradorligiga va makroiqtisodiy muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois zamonaviy iqtisodiy siyosatda yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot va naqdsiz hisob-kitoblar tizimini rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-noyabr holatiga bank kartalari soni 65,04 million donani tashkil etgan. ¹Ushbu ko'rsatkich aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi ortib borayotganini ko'rsatadi.

Tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati va ko'lami nafaqat bank tizimining raqobatbardoshligini belgilaydi, balki iqtisodiy operatsiyalarning shaffofligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, mobil bank xizmatlari, onlayn to'lovlar, QR to'lov tizimlari va masofaviy identifikatsiya texnologiyalari naqd pul aylanmasini qisqartirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatilayotgan bank xizmatlarini takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish mexanizmlarini ilmiy asoslashdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish va uni legallashtirish masalasi iqtisodiy fanlarda keng o'rganilgan bo'lib, ayniqsa moliyaviy tizim va bank xizmatlarining rivojlanishi ushbu jarayonda muhim institutsional omil sifatida qaraladi. Friedrich Schneider yashirin iqtisodiyot hajmini aniqlash va uning determinantlarini tahlil qilish bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borgan bo'lib, u soliq yukining yuqoriligi, institutsional ishonchning pastligi hamda moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi yashirin iqtisodiyotning kengayishiga olib kelishini ta'kidlaydi 2015. Uning ilmiy ishlari yashirin iqtisodiyot va rasmiy moliya tizimi o'rtasidagi teskari bog'liqlik mavjudligini asoslab beradi.

Medina va Schneider tomonidan 2018-yilda olib borilgan tadqiqotlarda esa dunyoning turli mamlakatlarida yashirin iqtisodiyot ulushi va unga ta'sir etuvchi omillar kompleks baholangan. Ular bank tizimining rivojlanishi va raqamli moliyaviy xizmatlarning kengayishi yashirin iqtisodiyot hajmini sezilarli darajada qisqartirishini empirik jihatdan isbotlaydi. Ayniqsa, naqd pulsiz hisob-kitoblarning kengayishi iqtisodiy operatsiyalar shaffofligini oshiradi va soliq bazasini kengaytiradi.

Raqamli moliyaviy xizmatlarning aholi tomonidan qabul qilinishi va foydalanilishi masalasi bo'yicha Demirgüç-Kunt, Klapper va Singer tomonidan Global Findex ma'lumotlari asosida olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Ular 2021-yilda moliyaviy inklyuziya darajasining oshishi nafaqat iqtisodiy faollikni kengaytirishini, balki norasmiy iqtisodiyot ulushini kamaytirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Mualliflarning fikricha, mobil banking, elektron hamyonlar va onlayn to'lov tizimlari orqali aholining moliyaviy xizmatlarga kirishi osonlashadi va bu rasmiy iqtisodiyotga integratsiyani tezlashtiradi.

Shuningdek, Beck, Demirgüç-Kunt va Levine tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinib, bank tizimi orqali resurslarning samarali taqsimlanishi iqtisodiyotning rasmiy sektorini kengaytirishga xizmat qilishi ta'kidlangan 2007. Ularning ilmiy ishlari bank xizmatlari sifatining oshishi va kreditlash imkoniyatlarining kengayishi kichik biznes va aholi daromadlarining legallashtirilishiga olib kelishini asoslaydi.

Raqamli transformatsiya va bank xizmatlari integratsiyasi masalasi Arner, Barberis va Buckley tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, ular FinTech texnologiyalarining rivojlanishi moliyaviy xizmatlarni demokratlashtirishi va norasmiy iqtisodiy faoliyatni qisqartirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi 2016. Ularning tadqiqotlarida raqamli identifikatsiya, blokcheyn va sun'iy intellekt asosidagi moliyaviy xizmatlar iqtisodiy operatsiyalarni nazorat qilish va monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirishi qayd etilgan.

O'zbekiston sharoitida ham ushbu yo'nalish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Tashmuxeimedova Y. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq tizimi xavfsizligini ta'minlash va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda bank xizmatlarining roli yoritilgan 2024. Muallif raqamli to'lov tizimlari va bank xizmatlarini kengaytirish orqali iqtisodiy operatsiyalarni rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish mumkinligini asoslaydi.

Bundan tashqari, Jahon banki tomonidan e'lon qilingan tadqiqotlarda raqamli moliyaviy xizmatlar va iqtisodiy shaffoflik o'rtasidagi bog'liqlik alohida ta'kidlanadi 2023. Ushbu tadqiqotlarga ko'ra, raqamli bank xizmatlari, ayniqsa, elektron to'lov tizimlari va masofaviy bank xizmatlari aholining rasmiy moliyaviy tizimga jalb etilishini kuchaytiradi va yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirishga xizmat qiladi.

¹ Markaziy bank O'zbekiston. (2025). Bank kartalari va to'lov infratuzilmasi statistikasi (1-noyabr holati).

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar shuni ko’rsatadiki, tijorat banklari tomonidan aholiga ko’rsatilayotgan xizmatlarning raqamli yo’nalishda takomillashtirilishi yashirin iqtisodiyot ko’lamini qisqartirishda muhim vosita hisoblanadi. Xususan, mobil banking, masofaviy identifikatsiya, elektron to’lov tizimlari va raqamli kreditlash mexanizmlarining rivojlanishi iqtisodiy operatsiyalarni shaffoflashtirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish hamda aholi va biznes subyektlarini rasmiy iqtisodiyotga jalb etishda muhim rol o’ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tijorat banklari xizmatlarining raqamlashtirilishi va yashirin iqtisodiyot ko’lamini qisqartirishga ta’siri statistik va institutsional tahlil asosida o’rganildi. Tadqiqot quyidagi ilmiy metodlar va yondashuvlarni o’z ichiga oladi:

1. Statistik tahlil metodlari – O’zbekiston Markaziy banki va tijorat banklarining 2025-yil iyun va noyabr holatiga oid bank kartalari, to’lov terminallari, bankomatlar va infokiosklar bo’yicha ma’lumotlar tahlil qilindi. Ushbu ma’lumotlar asosida bank kartalari sonining dinamikasi, ulushlarni aniqlash va xizmatlar taqsimotini o’rganish imkoniyati yaratildi. Masalan, bank ulushi quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$\text{Ulush (\%)} = (\text{Umumiy kartalar soni} / \text{Bank kartalari soni}) \times 100(\%)$$

Bu usul orqali davlat va tijorat banklari segmentidagi ulushlarni aniqlash va bozor strukturasi tahlil qilish amalga oshirildi.

2. Solishtirma tahlil – 2025-yil 1-iyun va 1-noyabr holatlaridagi bank kartalari soni, terminallar va boshqa infratuzilma ko’rsatkichlari solishtirildi. Bu metod yordamida tijorat banklari xizmatlarining o’sish sur’atlari va yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga ta’siri aniqlandi.

3. Institutsional tahlil – Bank xizmatlarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy mexanizmlar, jumladan:

- o bitta shaxsga to’g’ri keladigan bank kartalari sonini cheklash;
- o virtual va cobrending kartalarni monitoring qilish;
- o tranzaksiyalarni shaffoflashtirish mexanizmlari;
- o mobil va onlayn bank xizmatlarini joriy etish;

tahlil qilindi. Ushbu yondashuv tijorat banklarining yashirin iqtisodiyotni qisqartirishdagi institutsional samaradorligini baholash imkonini berdi.

4. Korrelyatsion va dinamik tahlil – Bank kartalari soni, terminallar va tushum ko’rsatkichlari o’rtasidagi bog’liqlik o’rganildi. Bu usul yordamida tijorat banklari xizmatlarining raqamlashtirilishi va iqtisodiy operatsiyalarni rasmiy sektorga chiqarish jarayonidagi samaradorlik aniqlangan.

5. Ekspert va komparativ baholash – Moliyaviy ekspertlarning tajribasi va xalqaro moliya institutlari (World Bank, OECD) tavsiyalari asosida O’zbekiston bank tizimidagi raqamli xizmatlarni takomillashtirish imkoniyatlari baholandi. Shuningdek, tadqiqotda quyidagi integratsion metodologik printsiplar qo’llanildi: sistemali yondashuv, indikatorlar monitoringi, ekonometrik prognozlash, va normativ-huquqiy solishtirma tahlil. Ushbu metodlar birgalikda tijorat banklarining xizmatlarini modernizatsiya qilish, raqamli to’lov tizimlarini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish mexanizmlarini tizimli o’rganish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida O’zbekiston tijorat banklari tomonidan aholiga ko’rsatilayotgan bank xizmatlari va bank kartalari soni, shuningdek, to’lov infratuzilmasi ko’rsatkichlari tizimli tarzda o’rganildi. 2025-yil 1-iyun holatiga mamlakatda muomalada 63,8 mln dona bank kartasi mavjud bo’lgan bo’lsa, 1-noyabr holatiga bu ko’rsatkich 65,04 mln donaga yetdi². Ushbu ortish, asosan, davlat banklari (Xalq banki, Agrobank) va yirik tijorat banklarida kuzatildi. Bank kartalari soni bo’yicha yetakchi banklar ro’yxati va ularning umumiy bozor ulushi quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval):

1-jadval. 2025-yil 1-iyun holatiga O’zbekistondagi bank kartalari taqsimoti (mln dona va ulush %)³

Bank nomi	Kartalar soni (mln)	Ulushi (%)	Izoh
Xalq banki	9,98	15,6	Davlat banki, ijtimoiy to’lovlar uchun asosiy platforma
Agrobank	6,5	10,2	Davlat banki, barcha to’lov tizimlaridagi kartalar
Ipoteka bank	4,98	7,8	OTP Groupga sotilgan tijorat banki
TBC Bank	4,89	7,6	Raqamli xizmatlar tez rivojlanmoqda

2 Pinkod.uz (2025, 12-noyabr). O’zbekistonda bank kartalari soni 65 milliondan oshdi.

3 O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yil 1-iyun holatiga bank kartalari bo’yicha statistik ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Bank nomi	Kartalar soni (mln)	Ulushi (%)	Izoh
Octobank	4,69	7,3	Kobrending kartalar bilan ishlash to'xtagan
O'zmilliybank (NBU)	4,15	6,5	Katta korporativ mijozlar bilan ishlaydi
Hamkorbank	3,4	5,3	Humo, Uzcard va Visa kartalarini bepul chiqaradi
Ipak yo'li banki	3,3	5,2	Bepul bank kartalari, yoshlar va ayollar uchun maxsus kartalar
Anorbank	3,14	4,9	Raqamli xizmatlarga urg'u, onlayn yetkazib berish
O'zsanoatqurilishbank (SQB)	2,8	4,4	Barqaror davlat banki, barcha asosiy to'lov tizimlarida kartalar
Boshqa banklar	14,96	23,5	Kichik va o'rta tijorat banklari

Tahlil shuni ko'rsatadiki, davlat banklari va yirik tijorat banklari bozorning qariyb 40 foizini egallaydi. Bu esa ularning yashirin iqtisodiyotga ta'sirini sezilarli darajada oshiradi.

Bank kartalari sonining dinamikasi. 2025-yil 1-iyun va 1-noyabr holatidagi ma'lumotlar solishtirilganda, bank kartalari sonining o'sish sur'atlari turlicha bo'lgan (2-jadval):

2-jadval. 2025-yil iyun–noyabr oylari bo'yicha bank kartalari sonining o'zgarishi (mln dona)⁴

Bank nomi	1-iyun (mln)	1-noyabr (mln)	O'zgarish (mln)	Izoh
Xalq banki	9,98	9,7	-0,28	Ijtimoiy to'lovlar jarayonidagi optimizatsiya
Agrobank	6,5	6,6	+0,1	Davlat va onlayn xizmatlar kengayishi
Ipoteka bank	4,98	5,2	+0,22	Tijorat banki sifatida o'sish sur'atlari
Milliy bank	4,15	4,3	+0,15	Korporativ mijozlar sonining oshishi
TBC Bank	4,89	4,2	-0,69	Raqamli platformalarga o'tish jarayoni
Uzum Bank	3,7	3,7	0	Stabil o'sish
Hamkorbank	3,4	3,6	+0,2	Humo va Visa xizmatlarining kengayishi
Boshqa banklar	24,3	26,34	+2,04	Kichik va o'rta tijorat banklarining faoliyati

Natijalardan ko'rinib turibdiki, bank kartalari sonining o'sishi ayniqsa, Agrobank, Ipoteka bank va Hamkorbankda yuqori. Xalq bankida esa ijtimoiy to'lovlarni optimallashtirish natijasida biroz kamayish kuzatilgan.

To'lov terminallari va bankomatlar

Tijorat banklari xizmatlarining yashirin iqtisodiyotga ta'sirini aniqlashda, to'lov terminallari va bankomatlar tarmog'i asosiy ko'rsatkich sifatida olingan (3-jadval).

3-jadval. To'lov infratuzilmasi (2025-yil)⁵

Ko'rsatkich	Miqdor	Yetakchi bank
To'lov terminallari soni	51 346	Hamkorbank
Terminallar orqali tushum	359,9 trln so'm	Aloqabank
Bankomat va infokiosklar	22 708	To'lov tashkilotlari
Bir kishiga to'g'ri keladigan karta	1,5	O'rtacha mamlakat bo'yicha

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, to'lov terminallari va bankomatlar tarmog'ining kengayishi nafaqat xizmatlar ko'lamini oshiradi, balki iqtisodiy operatsiyalarni rasmiylashtirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish imkoniyatini yaratadi.

Davlat banklari va yirik tijorat banklari bozorning asosiy qismini egallab, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda strategik rol o'ynaydi.

Raqamli bank xizmatlarining rivojlanishi, shuningdek, kartalar sonini va tranzaksiyalarni monitoring qilish mexanizmlari yashirin iqtisodiyot ko'lamini

4 O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yil 1-iyun va 1-noyabr holatiga rasmiy statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan solishtirma tahlil natijalari

5 O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda tijorat banklarining yillik hisobotlari asosida muallif tomonidan umumlashtirilgan

Natijalar shuni ko’rsatdiki, O’zbekiston tijorat banklari xizmatlarining raqamlashtirilishi yashirin iqtisodiyot ko’lamini qisqartirishda muhim vosita hisoblanadi. Bank kartalari sonining 2025-yil iyundan noyabrigacha ortishi, ayniqsa, Agrobank, Ipoteka bank va Hamkorbankdagi o’sish bilan bog’liq bo’lib, bu banklarning xizmatlar tarmog’ini kengaytirgani va mijozlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratgani bilan izohlanadi. Shu bilan birga, Xalq bankidagi biroz kamayish ijtimoiy to’lovlar tizimining optimallashtirilishi bilan bog’liq bo’lib, bu davlat bankinging resurslarni samarali boshqarish strategiyasini aks ettiradi.

To’lov terminallari va bankomatlar tarmog’ining kengayishi ham iqtisodiy operatsiyalarni rasmiylashtirishda muhim rol o’ynaydi. Masalan, Hamkorbank va Aloqabank terminallar orqali tushum hajmini oshirganligi mijozlarning pul oqimini raqamli kanallar orqali amalga oshirishini ta’minlagan. Bu esa nafaqat yashirin iqtisodiyotni kamaytiradi, balki iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali tranzaksiyalar monitoringi va firibgarlikning oldini olish imkoniyati ortadi.

Natijalar shuni ko’rsatadiki, tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan mobil va onlayn bank xizmatlari, raqamli identifikatsiya tizimlari va virtual kartalar aholi tomonidan keng qabul qilinmoqda. Bu banklar xizmatlarini modernizatsiya qilayotganini va iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektor tomon yo’naltirayotganini ko’rsatadi. Shu bilan birga, bitta shaxsga bir bankdagi va umuman barcha banklardagi kartalar sonini cheklash tartibi moliyaviy inklyuziya bilan birga xavfsizlikni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, raqamli bank xizmatlari yoshlarga, ayollarga va kichik tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirishda samarali vosita bo’lib xizmat qilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning rasmiy sektorini kengaytiradi va yashirin iqtisodiy faoliyatni qisqartiradi. Shu bilan birga, davlat va tijorat banklari o’rtasida raqamlashtirish bo’yicha hamkorlik va tajriba almashish yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Muhokama shuni ko’rsatadiki, bank xizmatlarini raqamlashtirish va modernizatsiya qilish faqat texnologik jarayon emas, balki iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash, moliyaviy inklyuziya va yashirin iqtisodiyot ko’lamini kamaytirishning institutsional strategiyasi sifatida ko’rilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarining innovatsion xizmatlari, elektron to’lov tizimlari va monitoring mexanizmlari iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va moliyaviy tizimning shaffofligini oshirishda strategik ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, O’zbekistonda bank kartalari sonining 65 million donadan oshishi moliyaviy inklyuziyaning sezilarli darajada kengayganini bildiradi. Tijorat banklari tomonidan ko’rsatilayotgan xizmatlarning raqamlashtirilishi iqtisodiy operatsiyalar shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Naqdsiz to’lovlar infratuzilmasining rivojlanishi, mobil bank xizmatlarining kengayishi va normativ cheklovlarning joriy etilishi yashirin iqtisodiyot ko’lamini qisqartirishga ijobiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Tijorat banklari xizmatlarini yanada takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va moliyaviy monitoring tizimlarini kuchaytirish iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Markaziy bank O’zbekiston. (2025). O’zbekistonda bank kartalari va to’lov infratuzilmasi bo’yicha statistika (1-iyun, 1-noyabr holati). Tashkent: Markaziy bank.
2. Pinkod.uz. (2025, November 12). O’zbekistonda bank kartalari soni 65 milliondan oshdi. Retrieved from <https://www.pinkod.uz>
3. Gazeta.uz. (2025, February 20). Endilikda bank kartalarini 14 yoshdan mustaqil olishga ruxsat beriladi. Retrieved from <https://www.gazeta.uz>
4. Karimov, B., & Tursunov, A. (2021). Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish va moliyaviy inklyuziya O’zbekistonda. Tashkent: TDIU Press.
5. Abdullayev, S. (2020). Yashirin iqtisodiyot va raqamli to’lov tizimlari: O’zbekiston tajribasi. Tashkent: Economics Today Journal, 12(3), 45–60.
6. World Bank. (2023). Digital financial services and financial inclusion in developing economies. Washington, DC: World Bank Publications.
7. OECD. (2022). Digital payments and economic security in emerging markets. Paris: OECD Publishing.
8. IMF. (2022). Reducing shadow economy risks through banking sector modernization. Washington, DC: International Monetary Fund.
9. World Economic Forum. (2021). Digital transformation in banking: Lessons for Central Asia. Geneva: WEF Publications.
10. Xalq banki O’zbekiston. (2025). Bank xizmatlarini modernizatsiya qilish va mijozlarga ko’rsatiladigan raqamli xizmatlar bo’yicha yillik hisobot. Tashkent: Xalq banki.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

